

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 336.71

ЛИСЕНКО О.В.

Система управління персоналом в діяльності банківських установ

Актуальність теми дослідження. Необхідним завданням на сьогодні є побудова ефективної внутрішньої системи управління персоналом у вітчизняних банківських установах, яка дозволить підвищити якість банківського менеджменту в країні в цілому і знизити ризик неефективного управління комерційними банками. Але іноді створення ефективної системи управління персоналом банківської установи сприймається лише як зайва необхідність, яка приносить банку додаткові витрати. Проте систему управління персоналом банку не можна розглядати окремо від надання банківських продуктів чи послуг, тобто від загальної фінансово-економічної діяльності банку, адже ці процеси, по суті, взаємозв'язані та нерозривні.

Методи дослідження. Дослідження розвитку міжнародної банківської діяльності свідчить, що ця сфера є однією з високо конкурентних та найбільш розвинених.

Галузь застосування результатів. Банківська система відіграє ключову роль в ефективному зростанні економіки будь-якої країни, адже призначення банків полягає в необхідності забезпечення розширеного відтворення за допомогою певних фінансових механізмів, забезпеченні здійснення розрахунків між економічними суб'єктами та фінансово-економічного співробітництва з іншими країнами.

Висновки. В статті розглядається поняття системи та її елементів, досліджується процес функціонування системи управління персоналом банку, формуються цілі, принципи та функції ефективного функціонування системи управління персоналом у діяльності банківських установ.

Ключові слова: банк, система, принципи, функції, управління персоналом.

LYSENOK O.V.

Personnel management system in the activities of banking institutions

Relevance of the research topic. A necessary task today is to build an effective internal personnel management system in domestic banking institutions, which will improve the quality of banking management in the country as a whole and reduce the risk of inefficient management of commercial banks. But sometimes the creation of an effective personnel management system of a banking institution is perceived only as an unnecessary necessity that brings additional costs to the

bank. However, the system of personnel management of the bank cannot be considered separately from the provision of banking products or services, from the general financial and economic activities of the bank, because these processes are, in fact, interconnected and inseparable.

Research methods. A study of the development of international banking shows that this area is one of the highly competitive and most developed.

Field of application of results. The banking system plays a key role in the effective growth of the economy of any country, because the purpose of banks is to ensure expanded reproduction with the help of certain financial mechanisms, to ensure the implementation of settlements between economic entities and financial and economic cooperation with other countries.

Conclusions. The article considers the concept of the system and its elements, examines the process of functioning of the personnel management system of the bank, forms the goals, principles and functions of effective functioning of the personnel management system in the activities of banking institutions.

Keywords: bank, system, principles, functions, personnel management.

Постановка проблеми. Банківська система відіграє ключову роль в ефективному зростанні економіки будь-якої країни, адже призначення банків полягає в необхідності забезпечення розширеного відтворення за допомогою певних фінансових механізмів, забезпеченні здійснення розрахунків між економічними суб'єктами та фінансово-економічного співробітництва з іншими країнами. Дослідження розвитку міжнародної банківської діяльності свідчить, що ця сфера є однією з високо конкурентних та найбільш розвинених, оскільки, як доводить практичний досвід, необхідність розвитку банківської справи пов'язана з вимогою часу, тому що в сучасному світі відбуваються швидкі зміни та удосконалення банківських технологій, продуктів і послуг, форм та якості обслуговування. У зв'язку з цим, в сучасних економічних умовах ефективно функціонування банків неможливе без створення ефективною системи управління персоналом. І, як свідчить діяльність українських банківських установ, протягом останніх років у них існують суттєві фінансові проблеми, що пов'язані як із загальним станом економіки України, так і в деяких випадках є наслідком некваліфікованого управління банківською діяльністю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним і практичним аспектам цієї проблеми, зокрема формуванню ресурсного та кадрового потенціалу, методам управління банківських установ присвячено праці таких вітчизняних та зарубіжних авторів: Н. Абралава, Дж. Сінкі, П. Роуза, О. Васюренко, М. Алексеєнка, О. Дзюблюка, Л. Примостки, І. Сала, О. Крухмаль, С. Ярошенко, С. Фролов, І. Федосік та ін. Завдяки їх роз-

робкам сучасного розвитку набули теорія та практика сучасного банківського менеджменту.

Постановка завдання. Сучасні умови діяльності вітчизняних банків характеризуються ускладненням взаємозв'язків із клієнтами, узгодженням грошових потоків, швидкою зміною банківського законодавства, зниженням доходності банківських операцій, що може призвести до негативних наслідків в разі прийняття помилкових управлінських рішень. За таких обставин не можна покладатися лише на інтуїцію при прийнятті управлінських рішень, тому формування та вдосконалення системи управління персоналом банку сьогодні є основним завданням та основою стабільності банківської установи.

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи сучасний менеджмент вітчизняних банків, слід зазначити, що деякі методи та підходи до управління персоналом суттєво змінилися протягом останніх років, але є й такі, які ще існують за старими форматами та правилами. Зникли і певні управлінські функції з загальної системи менеджменту персоналу банків у зв'язку з їх неефективністю, застарілими механізмами та методами реалізації.

Необхідність створення індивідуальної системи управління персоналом, без якої здійснення фінансово-економічної діяльності банку стає ускладненим та неефективним, ставить перед банківськими установами певні завдання методичного, методологічного та організаційного характеру. Проте все це слід визнати необхідним заходом, адже створити універсальну чи еталонну модель системи управління персоналом, яку б можна було застосовувати в кожному банку, не можливо в принципі, оскільки кожен банк є різним

як за масштабами своєї діяльності, так і за розмірами фінансових ресурсів. Саме тому копіювання однієї моделі управління персоналом, розробленої в конкретному банку, може призвести до негативних змін і наслідків в іншому [1, с. 17].

Отже, не можна створити універсальну систему управління персоналом, яку можна було б застосовувати у всіх банках, тому кожна банківська установа має розробляти цю систему виходячи з власних потреб. Наприклад, банк, який працює в різних географічних регіонах, знаходиться в першій групі банків за розміром активів, капіталу та зобов'язань, здійснює складні банківські операції повинен розробити більш досконалу та розвинену систему управління персоналом у порівнянні з дрібними банками.

Слід також відмітити, що ефективне управління фінансово-економічною діяльністю банків залежить і від високого професійного рівня та інтелектуального потенціалу персоналу банківської установи і, зокрема, вищого керівництва, яке повинно нести персональну відповідальність за впровадження, надійність, ефективність і забезпечення функціонування системи управління персоналом банку.

Таким чином, персонал є невід'ємною складовою банківської установи, оскільки діяльність будь-якого банку, окрім специфічних покладених на нього економічних функцій, пов'язана із взаємодією людей, які об'єднані загальними цілями, а управління персоналом, у свою чергу, є необхідним елементом цієї взаємодії. Крім того, слід відзначити, що в сучасній науковій літературі [2; 3; 4] зосереджується увага на існуванні декількох підходів до визначення поняття «система управління персоналом», зокрема:

- інституційний підхід, який розглядає управління персоналом як певну діяльність різних суб'єктів, спрямовану на реалізацію цілей стратегічного розвитку банківської установи і виконання тактичних завдань щодо найбільш ефективного використання зайнятих у банку працівників;

- функціональний підхід, який «ґрунтується на виділенні функцій управління персоналом, його цілей і завдань функціонування в межах банку», він показує «які дії, процеси повинні бути здійсненні для того, щоб досягти цих цілей», на відміну від інституційного підходу, який акцентує увагу на «тому, що повинно дати управління персоналом для банківської установи»... Це дає змогу розглядати управління персоналом як особливий вид

діяльності, як цілісну систему, яка має свій специфічний зміст;

- організаційний підхід, який роз'яснює управління персоналом як комплекс взаємопов'язаних економічних, організаційних і соціально-психологічних інноваційних методів, які забезпечують ефективність трудової діяльності і конкурентоздатності банківської установи. За такого підходу відбувається тісна взаємодія об'єкта і суб'єкта, розглядаються механізми та технології, інструменти і процедури реалізації функцій управління персоналом;

- процесний підхід, в якому об'єктом системи управління персоналом є процес цілеспрямованої взаємодії й взаємовпливу в спільній продуктивній діяльності керівників та виконавчого персоналу. Даний підхід визначає систему управління як єдність суб'єкта та об'єкта управління, що досягається за рахунок не тільки саморегулювання у складних соціальних системах, але й цілеспрямованого впливу об'єкта управління на суб'єкт. При цьому об'єктом управління є соціальні відносини, процеси, групи, а також соціальні ресурси і сама людина, яка вступає в соціальні відносини, бере участь у соціальних процесах і групах, та у реалізації банківських ресурсів [3, с. 247 – 248].

Таким чином, система управління персоналом є обов'язковою складовою управління і розвитку банківської установи, вона є об'єктивною, адже виникає разом із створенням самого банку і незалежно від будь-якої волі. Будучи однією з найважливіших підсистем управління банком, система управління персоналом визначає успіх його розвитку. Окрім цього, зміни, що відбуваються в системі управління персоналом є складним процесом, який вимагає урахування багатьох чинників, які, вважаємо, доцільно розглядати як інновації.

Отже, розглядаючи ефективну систему управління інтелектуальним потенціалом персоналу банку як інновацію, можна стверджувати, що вона має особливості, властиві будь-якому нововведенню взагалі:

- зміни в системі управління персоналом націлені на вирішення певних проблем у фінансово-економічній діяльності банківської установи;

- неможливо заздалегідь визначити точний результат, до якого зміни можуть призвести;

- зміни в системі управління персоналом можуть викликати конфліктні ситуації, пов'язані з неприйняттям працівниками нововведень;

– зміни в системі управління персоналом викликають і відповідні зміни в інших підсистемах банківської установи, оскільки вони стосуються її працівників [3, с. 252].

Крім того, інноваційне управління персоналом банку вміщує в себе декілька аспектів, а саме:

– техніко–економічний – відображає рівень банківської діяльності, особливості техніки і технологій, що використовуються банком;

– організаційно–економічний – вирішує питання, пов'язані з плануванням чисельності та складу персоналу, моральним і матеріальним стимулюванням, використанням робочого часу;

– правовий – включає питання дотримання трудового законодавства в роботі з персоналом банківської установи;

– соціально–психологічний – відображає питання соціально–психологічного забезпечення інноваційного управління інтелектуальним потенціалом персоналу;

– педагогічний – передбачає вирішення питань, що пов'язані з навчанням та перепідготовкою працівників [5, с. 54].

Отже, враховуючи усе вищевикладене, можемо констатувати, що одним з центральних місць у банківській діяльності є управління персоналом. В економічній літературі це поняття трактується по різному. У загальному випадку управління персоналом можна охарактеризувати як систему, сукупність взаємопов'язаних елементів, в яку входять об'єкт та суб'єкт управління, між якими існують організаційні та управлінські відносини, а також функції управління, що реалізуються через систему відповідних методів та елементів [4, с. 62].

У зв'язку з цим варто зазначити, що ефективне управління персоналом банку вимагає наявності послідовних положень, процесів, кваліфікованого персоналу і систем контролю:

– положення відображають намір банку досягти бажаних результатів та визначають стандарти і дії, що мають бути застосовані для виконання певних конкретних завдань;

– процеси – це процедури і програми, що визначають, як банк виконуватиме свої завдання та як здійснюватиметься процес управління інтелектуальним потенціалом персоналу;

– персонал – це працівники і керівники, які власне виконують процеси або контролюють їх функціонування. Зауважимо, що працівники і керівники повинні бути кваліфікованими, ком–

петентними і належним чином виконувати свої обов'язки;

– системи контролю – це певні заходи, які здійснюють керівники банку для оцінки результатів діяльності працівників, підрозділів банку, прийняття фінансових рішень і визначення ефективності існуючих у банку процесів. Системи контролю повинні ґрунтуватись на принципі зворотного зв'язку і мають бути своєчасними та інформативними.

Окрім цього, ефективне управління інтелектуальним потенціалом персоналу банку повинно мати свої специфічні цілі та завдання, до основних з яких належать:

– забезпечення банківської установи кваліфікованим кадровим інтелектуальним потенціалом;

– ефективне використання наукового потенціалу персоналу;

– удосконалення мотиваційної системи;

– підвищення рівня задоволеності працею всіх категорій персоналу;

– розвиток і підтримка на високому рівні системи підвищення кваліфікації персоналу;

– забезпечення сприятливого морального клімату в колективі;

– планування кар'єри кожного працівника;

– удосконалення методів оцінки діяльності персоналу та атестації працівників банку;

– забезпечення гідної оплати праці з метою уникнення високої плинності кадрів [6, с. 55].

Слід також відзначити, що іноді ефективне управління інтелектуальним потенціалом персоналу банку сприймається лише як зайва необхідність, яка приносить додаткові витрати. Але цей процес управління не можна розглядати окремо від надання банківських продуктів чи послуг, тобто від загальної фінансово–економічної діяльності банку, адже ці процеси по суті взаємозв'язані та нерозривні і є складовою загальної системи управління банківською установою. У зв'язку з цим слід зазначити, що затрати на здійснення ефективного управління інтелектуальним потенціалом персоналу є виправданими, якщо воно допомагає банку досягти цілей його фінансово–економічної діяльності. І ці додаткові витрати будуть компенсовані додатковим прибутком, який банківська установа зможе отримати, якщо управління інтелектуальним потенціалом її персоналу дійсно буде ефективним.

Підкреслимо, що реалізація поставлених стратегічних цілей і завдань управління інтелектуаль–

ним потенціалом персоналу банку вимагає формування відповідних принципів управління, на які будуть орієнтуватись керівники банківської установи при розробці та формуванні системи управління її персоналом.

Вітчизняні вчені І. Сало та О. Криклій запропонували сутність та зміст принципів, які найбільше відповідають теоретичному тлумаченню дефініції «принцип». На їх думку, основними принципами управління є такі:

- комплексний характер управління з урахуванням специфіки діяльності конкретного банку і стану розвитку банківської системи;
- раціональне ранжування управлінських завдань з урахуванням стратегічних і поточних цілей діяльності банку;
- чітке визначення і закріплення функціональних обов'язків та відповідальності всіх працівників;

- виконання нормативно-правових вимог щодо фінансово-економічної діяльності банку;
- уникнення фінансових та адміністративних штрафів;
- забезпечення зв'язку з іншими напрямками банківського менеджменту [7, с. 10].

Отже, означені вище принципи управління інтелектуальним потенціалом персоналу є основою діяльності будь-якої банківської установи, адже їх повинен дотримуватись кожен керівник банку, який відповідає за його ефективну діяльність.

Враховуючи процес глобалізації фінансових ринків, негативний вплив зовнішнього середовища на банківську діяльність продовжує збільшуватись, тому систему управління персоналом банку необхідно доповнити такими трьома принципами, дотримання яких призведе до успішної фінансово-економічної діяльності банківської установи:

Функціонування системи управління персоналом банку

1) принцип участі всіх працівників в управлінні банком;

2) принцип безперервності, який свідчить про необхідність здійснення постійного нагляду за процесом управління інтелектуальним потенціалом персоналу в банківській установі;

3) принцип обережності, який нагадуватиме про те, що управління персоналом банку здійснюється в умовах динамічності розвитку банківської системи, а тому має враховувати певні припущення, пов'язані з ймовірними змінами зовнішнього середовища [8; 9; 10].

У зв'язку з цим відмітимо, що при перегляді та зміні процесу управління інтелектуальним потенціалом персоналу банку, перелік принципів управління та їх зміст повинні також переглядатися та уточнюватися.

Слід також зазначити, що банк повинен готувати щорічний звіт з оцінки ефективності управління його персоналом, у якому має бути така інформація:

- перелік всієї діяльності працівників, що призвела до прибутків та збитків за останній звітний період;
- статистика усіх негативних наслідків за минулі роки;
- прогноз звільнення та прийняття на роботу працівників;
- інформація про дотримання та реалізацію основних принципів управління інтелектуальним потенціалом персоналу.

Висновки

Викладене вище дає підстави зробити висновок, що система управління інтелектуальним потенціалом персоналу банку повинна будуватись на цілях, завданнях та принципах управління, які потрібно своєчасно узгоджувати з низкою інших критеріїв ефективного функціонування банківської установи. Окрім цього, під час розробки та вдосконалення процесу управління інтелектуальним потенціалом персоналу слід враховувати людський чинник та необхідність забезпечувати здійснення банківської діяльності в умовах жорсткої боротьби за фінансові ресурси.

Таким чином, управління інтелектуальним потенціалом персоналу банку – це комплексна система, що пов'язана з ефективною організацією його праці, регулярним підвищенням професійно-кваліфікаційного рівня банківського персо-

налу, зростанням мотивації і стимулюванням результативної його діяльності, що забезпечить ефективність фінансово-економічної діяльності банківської установи і, як наслідок, призведе до зростання її прибутковості.

Список використаних джерел

1. Примостка Л. Економічні ризики в діяльності банків / Л. Примостка // Банківська справа. – 2014. – № 3. – С. 16 – 23.
2. Управління персоналом у XXI столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці: [монографія] / авт. кол. під ред. Костишиної Т. А. – Полтава: Полтавський Літератор, 2010. – 498 с.
3. Апопій В. В. Інноваційні аспекти управління персоналом торговельних підприємств / В. В. Апопій // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2021. – № 5 (50). – С. 247 – 254.
4. Продан І. О. Становлення системи управління персоналом підприємства на інноваційних засадах / І. О. Продан // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 776: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 61–66.
5. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: навч. посіб. / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. – 2-ге вид., перероблене й доповнене. – К.: Кондор, 2016. – 347 с.
6. Стрехова С. В. Проблеми впровадження інноваційних технологій в управління персоналом підприємства / С. В. Стрехова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2020. – № 6, Т. 3. – С. 54 – 57.
7. Сало І. В. Фінансовий менеджмент банку: навч. посіб. / І. В. Сало, О. А. Криклій. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2017. – 314 с.
8. Ткаченко А. М. Інноваційні підходи до управління трудовим потенціалом суб'єкта господарювання – основа формування антикризового менеджменту / А. М. Ткаченко, С. А. Силенко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2015. – Випуск 1(11). – С. 53 – 59.
9. Гірняк К. М. Інноваційні технології в управлінні кадровим потенціалом підприємства / К. М. Гірняк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Випуск 4. – С. 130 – 132.
10. Пучкова С. І. Інновації у практиці управління персоналом на сучасних підприємствах. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2118>.

References

1. Prymostka L. Ekonomichni ryzyky v dijalnosti bankiv / L. Prymostka // Bankivska sprava. – 2014. – # 3. – S. 16 – 23.
 2. Upravlinnja personalom u KhKhl stolitti: kadrova polityka, motyvacija, oplata praci: [monografija] / avt. kol. pid red. Kostyshynoji T. A. – Poltava: Poltavskijjy Literator, 2010. – 498 s.
 3. Apopij V. V. Innovacijni aspekty upravlinnja personalom torghoveljnykh pidpryjemstv / V. V. Apopij // Naukovyj visnyk Poltavskogho universytetu ekonomiky i torghivli. – 2021. – # 5 (50). – S. 247 – 254.
 4. Prodan I. O. Stanovlennja systemy upravlinnja personalom pidpryjemstva na innovacijnykh zasadaх / I. O. Prodan // Visnyk Nacionaljnogho universytetu «Ljvivska politehnikа». – 2013. – # 776: Menedzhment ta pidpryjemnyctvo v Ukrajinі: etapy stanovlennja i problemy rozvytku. – S. 61–66.
 5. Krusheljnycjka O.V., Meljnuchuk D.P. Upravlinnja personalom: navch. posib. / O.V. Krusheljnycjka, D.P. Meljnuchuk. – 2-ghe vyd., pereroblene j dopovnene. – K.: Kondor, 2016. – 347 s.
 6. Strehova S. V. Problemy vprovadzhennja innovacijnykh tekhnologhij v upravlinnja personalom pidpryjemstva / S. V. Strehova // Visnyk Khmeljnycjkogho nacionaljnogho universytetu. – 2020. – # 6, T. 3. – S. 54 – 57.
 7. Salo I. V. Finansovyj menedzhment banku: navch. posib. / I. V. Salo, O. A. Kryklij. – Sumy: VTD «Univer-sytetsjka knygha», 2017. – 314 s.

8. Tkachenko A. M. Innovacijni pidkhody do upravlinnja trudovym potencialom sub'jekta ghospodarjuvannja – osnova formuvannja antykryzovogho menedzhmentu / A. M. Tkachenko, S. A. Sylenko // Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualjnoji vlasnosti. – 2015. – Vypusk 1(11). – S. 53 – 59.
 9. Ghirnjak K. M. Innovacijni tekhnologhiji v upravlinni kadrovym potencialom pidpryjemstva / K. M. Ghirnjak // Ghlobalni ta nacionaljni problemy ekonomiky. – 2015. – Vypusk 4. – S. 130 – 132.
 10. Puchkova S. I. Innovacijni u praktyci upravlinnja personalom na suchasnykh pidpryjemstvakh. – [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: <http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2118>.

Дані про автора

Лисенок Олексій Володимирович,

д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій, м. Київ
 e-mail: lesha_lysenok@ukr.net

Data about author

Oleksii Lysenok,

D. e. s., professor, Professor of the Department of Finance, National University of Food Technology, c. Kyiv
 e-mail: lesha_lysenok@ukr.net

УДК 330.46:519.86

KLYMCHUK M.M.
 KLOCHKO A.A.

Methodology for managing compensatory financing of infrastructure projects in the post-war recovering of Ukraine

The subject of the study is a set of theoretical, scientific and practical provisions for the formation of methodology for managing compensatory financing of infrastructure projects in post-war recovery of Ukraine.

The purpose of the study is to develop a methodology for managing compensatory financing of infrastructure projects in post-war recovery of Ukraine.

Research methods. In order to comply with the conceptual integrity of scientific development, the dialectical method of scientific cognition, as well as empirical-theoretical and formal-logical principles were used.

Results of work. The conducted theoretical analysis provided an opportunity to highlight the specifics of compensatory financing of infrastructure projects in terms of modern concepts. According to the results of the research, the structural components of the management methodology of compensatory financing of infrastructure projects of post-war reconstruction are proposed, in particular, the mechanism of its implementation is presented.